

(S)-2-(ПИРИДИН-3-ИЛ)-N-[5-(P-ТОЛИЛ) ИЗОКСАЗОЛ-3-ИЛ] ПИПЕРИДИН-1-КАРБОКСАМИДІНІҢ СИНТЕЗІ ЖӘНЕ ОНЫҢ IN VITRO ЖАҒДАЙЫНДА ІСІККЕ ҚАРСЫ БЕЛСЕНДІЛІГІ

Б.С. ӨЗГЕЛДИНА, Г.К.МУКУШЕВА

КеАҚ «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті»,
Қарағанды, Қазақстан Республикасы

Е.А. ДИКУСАР, Е.А. АКИШИНА, В.И. ПОТКИН

Беларусь ҰҒА физика-органикалық химия институты, Минск, Беларусь Республикасы

Аннотация: Бұл зерттеуде табиғи алкалоид анабазин фрагменттеріне негізделген жаңа изоксазол-3-илмочевина туындысын синтездеу және оның ісікке қарсы белсенділігін бағалау мақсат етілді. Синтез фенил (5-арлизоксазол-3-ил) карбаматтарының анабазинмен бензолда әрекеттесуіне негізделді, нәтижесінде (S)-2-(пиридин-3-ил)-N-[5-(p-толил) изоксазол-3-ил]пиперидин-1-карбоксамид жоғары шығыммен алынды. Алынған өнімнің құрылысы ИҚ, ЯМР және масс-спектрлік талдау әдістері арқылы дәлелденді. Препараттың биологиялық белсенділігі С6 егеуқұйрық глиома жасушаларының желісі негізінде зерттеліп, оның 100–500 мкМ концентрацияларында айқын антипролиферативтік және ингибиторлық әсер көрсететіні анықталды. Алынған деректер бойынша жаңа туынды анабазиннің өзіндік биологиялық белсенділігінен едәуір жоғары әсерге ие. Бұл нәтиже қосылыстың перспективасы ісікке қарсы агент ретінде қарастырылатынын көрсетіп, оның әсер ету механизмі мен фармакологиялық қасиеттерін тереңірек зерттеу қажеттігін айқындайды.

Кілт сөздер: анабазин, алкалоидтар, ИҚ – спектроскопия, масс-спектрометрия, биологиялық белсенділік.

Қатерлі ісік – қазіргі заманда адам өміріне ең үлкен қауіп төндіретін аурулардың бірі болып табылады. Химиотерапия – ісікке қарсы терапияның негізгі бағыттарының бірі болып табылады және оның тиімділігі көптеген жағдайда қатерлі ісік жасушаларының өсімін тежейтін қосылыстарға байланысты. Дегенмен, қазіргі қолданылып жүрген химиопрепараттардың жанама әсерлері мен кейбір ісік түрлерінде олардың төмен тиімділігі жаңа және перспективасы антиканцерогенді қосылыстарды іздеуді қажет етеді. Рак бүкіл әлемде өлімнің басты себептерінің бірі болып табылады. Химиотерапия кеңінен негізгі терапия ретінде, әсіресе операцияға келмейтін рак жағдайларында немесе басқа емнен бұрын немесе кейін қосымша терапия ретінде қолданылады. Алайда, бұл әдетте жағымсыз жанама әсерлермен бірге жүреді. Классикалық қатерлі ісікке қарсы препараттарды синергетикалық адьюванттармен біріктіру терапевтік дозаны төмендетуге және, сәйкесінше, химиотерапияның токсикалық әсерін азайтуға мүмкіндік береді. Сондықтан синергетикалық адьюванттарды қолдану тәсілі маңызды қарастырылады. Бұл стратегия белгілі бір аурудың пайда болуына қатысатын әртүрлі молекулалық жолдардың әр препараттың әртүрлі әрекет ету механизмдеріне сезімтал болуына негізделген, бұл ем тиімділігін арттыруға және дәрі-дәрмектерге төзімділіктің дамуын азайтуға мүмкіндік береді.

Дәрі-дәрмектер комбинациясын жасаудағы негізгі мақсат – жеке препараттардың аддитивтік әсерінен едәуір жоғары әсерге қол жеткізу, осылайша дозаны және токсикалық әсерді азайту. Екінші жағынан, көптеген қосымша дәрілер тиімді болмауы мүмкін. Тіпті олар жағымсыз жанама әсерлер тудырып, дәстүрлі медициналық әдістердің әрекетін қауіп төндіретін деңгейге дейін бәсеңдетіп немесе күшейте алады. Сондықтан химиотерапевтік препараттардың жаңа тиімді комбинацияларын іздеу және олардың өзара әсер ету механизмдерін зерттеу медициналық химияда шұғыл міндет болып табылады.

Табиғи алкалоидтар, олардың ішінде анабазин, биологиялық белсенділіктің кең спектрі бар және фармакологиялық тұрғыдан қызықты қосылыстар ретінде зерттелуде. Анабазиннің

химиялық құрылымы және оның туындыларының модификациялану мүмкіндіктері жаңа антипролиферативтік және цитотоксикалық қасиеттерге ие қосылыстарды синтездеуге жол ашады. Алкалоидтардың құрылымдық фрагменттері негізінде жасалған изоксазолилмочевиналық туындылар соңғы жылдары қатерлі ісікке қарсы белсенді қосылыстар ретінде ерекше назар аударған.

Қазіргі зерттеу жұмысының басты мақсаты – табиғи алкалоид анабазиннің фрагменттерін пайдалана отырып, жаңа изоксазолилмочевиналық туындыларды синтездеу және олардың С6 егеуқұйрық глиома жасушаларындағы антипролиферативтік әсерін *in vitro* бағалау. Сондай-ақ, алынған қосылыстардың дәстүрлі химиопрепараттар – циклофосфан, фторурацил және этопозидпен бірге қолданылуы олардың ықтимал синергиялық әсерін зерттеу үшін негіз бола алады.

Бұл зерттеу анабазин туындыларының химиялық синтезін, құрылымын физико-химиялық әдістер арқылы дәлелдеуді, сондай-ақ олардың қатерлі ісікке қарсы белсенділігін зерттеу арқылы жаңа дәрілік агенттерді дамыту перспективасын қарастырады. Мұндай қосылыстардың синтезі және биологиялық бағалануы фармакологиялық зерттеулерде маңызды қадам болып табылады және ісікке қарсы терапияның тиімділігін арттыруға бағытталған жаңа стратегияларды дамытуға мүмкіндік береді.

Осы жұмыстың аясында табиғи алкалоид анабазиннің фрагменттері бар изоксазолилмочевиналарды алу үшін арнайы тәсіл таңдалды. Бұл тәсіл фенил (5-арилизоксазол-3-ил) карбаматтарының аминдермен қайнаған бензолда әрекеттесуіне негізделген (1-сурет).

1-сурет. (S)-2-(пиридин-3-ил)-N-[5-(*p*-толил) изоксазол-3-ил]-пиперидин-1-карбоксамидтің синтезі

Анабазин туындысын синтездеу әдісі: 1,6 г анабазинді (немесе 1,9 г цитизин, 10 ммоль) және 10 ммоль фенил (5-арилизоксазол-3-ил) карбаматты 30 мл бензолда араластырып, 6 сағат бойы қыздырды. Содан кейін еріткіш вакуумда айдалды. Қалған май тәрізді қалдыққа 50 мл эфир қосылып, кристалл түзілгенше қыздырылды. Алынған кристалды өнім сүзу арқылы бөлініп, эфирмен жуылды және бөлме температурасында ауада кептірілді.

Алынған анабазин туындысының құрылысы физико-химиялық (ИК-, ЯМР) талдау әдістерімен дәлелденді. (S)-2-(пиридин-3-ил)-N-[5-(*p*-толил) изоксазол-3-ил] пиперидин-1-карбоксамид (2). Ақшыл кристалдар. Шығымы 94%, балку температурасывс 114–116 °С. УК (MeOH, $c = 8 \times 10^{-5}$ моль/л), λ_{\max} , нм (ϵ): 264 (4.43). ИК спектр (ν , cm^{-1}) (KBr), ν : 3254, 3216, 3097, 3063, 2946, 2861, 1671, 1628, 1571, 1555, 1426, 1321, 1267, 1257, 1161, 1020, 947, 785 cm^{-1} . Масс-спектр, m/z (I_{rel} , %): 363.20 [M^+H]⁺ (100). Табылды (%): C-69.83; H-6.28; N-15.31; $\text{C}_{21}\text{H}_{22}\text{N}_4\text{O}_2$. Шешілді (%): C-69.59; H-6.12; N-15.46%. М-362.43. Алынған изоксазолил мочевианың С6, Hella, LLC глиома жасушаларына ісікке қарсы белсенділігі, сондай-ақ олардың циклофосфан, фторурацил, этопозид химиопрепараттарымен бірге *in vitro* глиома С6 жасушаларының моделіне әсер етуі зерттелді.

Бұрын жүргізілген зерттеулерімізде кейбір азолилкарбамидтер мен карбаматтардың қатерлі ісікке қарсы препараттармен бірге қолданылғанда синергетикалық әсер көрсету

мүмкіндігі бар екені анықталған. Синтезделген изоксазолилфенилкарбаматтар кейіннен цитизин және анабазинмен реакцияға енгізіліп, 1–3 өнімдерін 87–94% шығыммен алуға мүмкіндік берді. Алынған мочевиалардың ЯМР, Масс-спектр және ИҚ спектрлері қосымша материалдарда толық көрсетілген.

Зерттеуде синтезделген 1–3 өнімдері – табиғи алкалоидтар (анабазин және цитизин) фрагменттері бар изоксазолилмочевиалық қосылыстар болып табылады. Олар бастапқыда алынған 5-фенилоксазолилкарбамат қосылысы мен алкалоидтардың реакциясы арқылы синтезделген. 1 өнім – цитизин туындысы ретінде алынған изоксазолилмочевина. Бұл қосылыс негізінен цитизиннің амин тобы арқылы карбаматтың активтенген көміртегімен қосылуы нәтижесінде түзіледі. Синтез нәтижесінде өнімнің шығымы 87% құраған. 2 өнім – анабазин туындысы, химиялық атауы: (S)-2-(пиридин-3-ил)-N-[5-(p-толил) изоксазол-3-ил] пиперидин-1-карбоксамид. Бұл өнім ақшыл кристалл түрінде алынған, балқу температурасы 114–116 °С, УК спектрінде λ_{\max} 264 нм, масс-спектрінде $m/z = 363.20 [M^+H]^+$. Оның химиялық құрамы: C₂₁H₂₂N₄O₂, құрамдық талдау көрсеткіштері тәжірибе мен теориялық мәндерге сәйкес (С-69.83%; Н-6.28%; N-15.31%). Шығымы 94% құраған. 3 өнім – цитизин немесе анабазиннің басқа изомер туындысы, оның шығымы 87–90% аралығында. Бұл қосылыстардың құрылымын ЯМР, ИҚ және масс-спектрлік талдаулар растайды. Барлық үш қосылыс С6 егеуқұйрық глиома жасушаларына *in vitro* әсерінде антипролиферативтік қасиет көрсетеді. Алкалоидтардың бастапқы формалары салыстырмалы түрде әлсіз әсер көрсеткенімен, синтезделген туындылар, әсіресе 2 өнім, айтарлықтай ісікке қарсы белсенділікке ие.

Зерттеу С6 (егеуқұйрық) глиомасының жасушалық сызығында жүргізілді. Препараттар бастапқыда диметилсульфоксидте (ДМСО) 0,1 М концентрациясына дейін ерітілді, содан кейін натрий хлоридінің изотоникалық ерітіндісінде (0,9%) 2000 мкМ концентрациясына дейін сұйылтылды. Алынған ерітінділер өсіру ортасының жалпы көлемінің 10% көлемінде жасушаларға қосылды (1:9 қатынасы). Қосылыстардың соңғы концентрациясы 200 мкМ, ал ДМСО мөлшері 0,2% құрады. Алдымен синтезделген изоксазолилмочевиалардың жеке ісікке қарсы әсері бағаланды. Нәтижелер көрсеткендей, 1-3 өнімдері С6 глиома жасушаларының өміршеңдігіне аз мөлшерде ғана әсер етті (2a-сурет). Атап айтқанда, препараттар үлгілердегі жасушалардың санын бақылау тобына қарағанда тиісінше 19%, 23% және 6%-ға төмендетті (2b-сурет), ал тірі жасушалардың жалпы саны тиісінше 19%, 25% және 8%-ға қысқарды (2c-сурет). Осылайша, изоксазолилмочевиалардың қатерлі ісікке қарсы әсері негізінен олардың антипролиферативтік қасиетімен сипатталады.

2-сурет. 1–3 өнімдердің С6 глиома жасушаларының өміршеңдігіне (a), жасуша санына (b) және тірі жасушалардың санына (c) әсері, $p < 0,05$.

Синтезделген 1–3 изоксазолилмочевиалық қосылыстар мен олардың бинарлық қоспаларының ісікке қарсы әсері егеуқұйрық глиома жасушалық сызығында ағынды жасушалық цитометрия әдісі арқылы бағаланды. С6 жасушалық сызығы әдебиеттерде қауіпсіз және кеңінен қолданылатын глиома моделдерінің бірі болып табылады, ол мультиформды глиобластоманы сенімді түрде имитациялайды.

Алдымен 1–3 өнімдерінің жеке антипролиферативтік әсері зерттелді. Нәтижелер көрсеткендей, бұл қосылыстар С6 глиома жасушаларының өміршеңдігіне салыстырмалы түрде әлсіз әсер етті. Жасушалық пролиферацияның қысқаруы бақылау тобына қарағанда тиісінше 19%, 23% және 6%-ға төмендеді, ал тірі жасушалардың жалпы саны тиісінше 19%, 25% және 8%-ға қысқарды. Осылайша, изоксазолілмочевиналардың 1–3 қатерлі ісікке қарсы әсері негізінен олардың антипролиферативтік қасиетімен сипатталады. Алкалоидтар – анабазин және цитизин – 100–500 мкм концентрацияда жасушалардың өсуін әлсіз тежеді немесе мүлде әсер етпеді. Осы нәтижелер 1–3 қосылыстарының салыстырмалы түрде жоғары концентрациясында да цитотоксикалық әсері төмен екенін көрсетті. Бұл қасиет оларды төмен токсикалық синергетикалық қосылыстар ретінде қатерлі ісікке қарсы препараттармен біріктіріп қолдануға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, зерттеуде бес кеңінен қолданылатын қатерлі ісікке қарсы препараттың синергетикалық әсері бағаланды: циклофосфамид (CP), фторурацил (FU), этопозид (ET), цисплатин (CPt), рибомустин (RM). Олар әртүрлі әрекет ету механизмдеріне ие (3-сурет). Бұл талдау 1–3 өнімдерінің потенциалды синергетикалық әсерін және дәстүрлі химиопрепараттармен үйлесімділігін бағалауға мүмкіндік берді.

3-сурет. Изоксазолілмочевина адъюванттарымен бірге қолданылатын қатерлі ісікке қарсы препараттар.

4-сурет. С6 глиома жасушаларының тірі концентрациясының төмендеуі бинарлық қоспалар мен жеке қосылыс пен препараттың қосынды әсеріне қатысты ($C_{1-3} = 200$ мкм, $C_{\text{препарат}} = 5$ мкм; әр экспериментте мочеви́на мен препарат комбинациясының қайталау саны $n = 8$). Аддитивтік әсер – препараттар комбинациясының әсері олардың жеке қолданылғандағы әсерлерінің қосындысына тең. Антагонизм – препараттар комбинациясы жеке қолданылған әсерлердің қосындысымен салыстырғанда антипролиферативтік белсенділіктің төмендеуін көрсетеді. Синергия – препараттар бірге қолданылғанда жеке әсерлердің қосындысынан жоғары антипролиферативтік белсенділік туғызады.

Анабазин алкалоидының туындысы (2) 100-500 мкМ концентрациясында ісік жасушаларына *in vitro*, негізінен антипролиферативті әсер арқылы айқын ингибиторлық әсер көрсетеді. Бұл әрекет негізінен жасушалық пролиферацияны басуға байланысты болып, бастапқы алкалоидтардың өзі сол концентрацияларда әлсіз ингибиторлық әсер көрсеткенін көрсетті. Сонымен қатар, алынған изоксазолилмочевиналық қосылыстардың циклофосфан, фторурацил және этопозид сияқты химиопрепараттармен комбинациялық әсері зерттелді. Бұл комбинациялар синергетикалық эффект көрсетуі мүмкін екенін көрсетіп, болашақта дозаларды төмендету және токсикалық әсерді азайтуға мүмкіндік береді.

Қорытындылай келе, анабазин туындыларының ісікке қарсы жаңа препараттар синтездеудегі болашағы зор екендігін көрсетті. Алынған қосылыстың қатерлі ісікке қарсы белсенділігі зерттеліп, оның анабазинге қарағанда жоғары антипролиферативтік әсер көрсететіні дәлелденді. Бұл туындының (2) ықтимал ісікке қарсы агент ретіндегі перспективасын көрсетеді және оның әсер ету механизмі, биологиялық белсенділігі туралы қосымша зерттеулер жүргізу қажеттілігін көрсетеді.

Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, табиғи алкалоид туындылары бар изоксазолилмочевиналық қосылыстар төмен токсикалық, антипролиферативтік қасиеттерге ие және дәстүрлі химиопрепараттармен үйлесімділікте синергетикалық әсер көрсету қабілетіне ие. Бұл қасиеттер оларды қатерлі ісікке қарсы жаңа препараттарды синтездеу және комбинациялық терапияларды жетілдіру бағытында перспективалы кандидаттарға айналдырады.

Алынған мәліметтер келешекте зерттеулерді кеңейту үшін негіз болып табылады: қосылыстың әсер ету механизмін, фармакологиялық белсенділігін, *in vivo* тиімділігін және потенциалды клиникалық қолдану мүмкіндіктерін анықтау қажет. Осылайша, 1–3 өнімдері болашақта ісікке қарсы терапияның тиімділігін арттыруға бағытталған жаңа дәрілік агенттер ретінде зерттеуге лайықты екені дәлелденді.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. V. I. Potkin // Russian Journal of Organic Chemistry. – 2014. – Vol. 50, № 11 – P. 1667–1676.